

Prototype Early Warning System Dashboard Application to the Upper Garonne River Basin (DEM 2: Val'd Aran)

Flavio Alexander Asurza
Marcel Hürlimann
Vicente Medina
Francis Nieto
Eisharc Jaquet
Enrique Vidal

Funded by
The European Union

Dashboard Components

Gestión de Riesgos Naturales

Sistema de Monitoreo - Aran

Hazard panel

Dates selection

Forecast lead-time

Tipo de Peligro: **Multihazard** Inundación Deslizamientos

Fecha: 10/06/2026

Previsión: 1 día 2 días 3 días

Alertas Protocolos Coordinación

Multihazard - Previsión 1 día

1 - Muy Bajo 2 - Bajo 3 - Medio 4 - Alto

Alertas Activas

Subcuencas de Mayor Peligro

Subcuenca 1	Nivel 1 - Muy Bajo
Subcuenca 2	Nivel 1 - Muy Bajo
Subcuenca 3	Nivel 1 - Muy Bajo
Subcuenca 4	Nivel 1 - Muy Bajo
Subcuenca 5	Nivel 1 - Muy Bajo

Control Panel

Interactive map

Example: Multi-Hazard level for 3 days lead-time at subbasin scale (15/02/2026)

Gestión de Riesgos Naturales

Sistema de Monitoreo - Aran

Tipo de Peligro: **Multihazard** Inundación Deslizamientos

Fecha: 15/02/2026

Previsión: 1 día 2 días **3 días**

Alertas Activas

0 Alto	14 Medio
13 Bajo	27 Muy Bajo

Subcuenas de Mayor Peligro

Subcuenca 1	Nivel 3 - Medio
Subcuenca 2	Nivel 3 - Medio
Subcuenca 4	Nivel 3 - Medio
Subcuenca 8	Nivel 3 - Medio
Subcuenca 14	Nivel 3 - Medio

Multihazard - Fecha: 15/02/26 | Previsión +3 días (17/02/26)

1 - Muy Bajo 2 - Bajo 3 - Medio 4 - Alto

Example: Multi-Hazard level for 3 days lead-time at subbasin scale (15/02/2026)

Gestión de Riesgos Naturales
Sistema de Monitoreo - Aran

Tipo de Peligro: **Multihazard** | Inundación | Deslizamientos

Fecha: 15/02/2026

Previsión: 1 día | 2 días | **3 días**

Multihazard - Fecha: 15/02/26 | Previsión +3 días (17/02/26)

1 - Muy Bajo | 2 - Bajo | 3 - Medio | 4 - Alto

Protocolos de Emergencia

Nivel 1 - Muy Bajo

- Mantenerse informado
- Revisar kit de emergencia
- Identificar rutas de evacuación

Nivel 2 - Bajo

- Preparar kit de emergencia
- Evitar zonas de riesgo
- Mantener comunicación

Nivel 3 - Medio

- Evacuar si es necesario
- Dirigirse a puntos seguros
- Seguir instrucciones oficiales

Nivel 4 - Alto

- Evacuación inmediata
- Buscar refugio seguro
- Contactar emergencias

Emergency protocols per each hazard level

Example: Multi-Hazard level for 3 days lead-time at subbasin scale (15/02/2026)

Sistema de Monitoreo - Aran

Tipo de Peligro: **Multihazard** | Inundación | Deslizamientos

Fecha: 15/02/2026

Previsión: 1 día | 2 días | **3 días**

Multihazard - Fecha: 15/02/26 | Previsión +3 días (17/02/26)

1 - Muy Bajo | 2 - Bajo | 3 - Medio | 4 - Alto

Alertas | Protocolos | **Coordinación**

Coordinación y Comunicación

Coordinación Interna

- Jefe Bomberos Región: 973 XX XX XX
- Protección Civil: 973 XX XX XX
- Delegado Gobierno: 973 XX XX XX

Autoridades Locales

- Alcalde Vielha: 973 XX XX XX
- Alcalde Naut Aran: 973 XX XX XX
- Alcalde Les: 973 XX XX XX

Canales de Alerta Automática

- SMS Autoridades: Activo
- Email Coordinación: Activo
- Radio Emergencias: Error

Contact numbers for emergencies and automatic alerts dissemination

Calles | Satélite

The HuT

Feel free to explore:

https://iot.arantec.com/app/dashboards/public/dashboard/arG3Cl0VemWru9FkE9Z8Mp_SSuSi0ihT?navbar=false&contextbar=false&layersBar=false

THANK YOU!

Funded by
The European Union